

УДК 378.4

DOI 10.5281/zenodo.11121785

Скоробогатов Д.В.

Скоробогатов Дмитрий Викторович, Тюменский государственный университет, 625003, г. Тюмень ул. Володарского, 6. E-mail: skim4ikorlyonok@gmail.com.

Становление системы педагогического образования: библиографический обзор

Аннотация. В статье рассматривается вопрос изученности становления системы педагогического образования в отечественной и зарубежной литературе. Цель исследования – провести комплексный анализ основных особенностей становления и развития педагогического образования в педагогической и исторической литературе. Автор рассматривает разные виды источников в контексте исторических эпох. Определены основные содержательные характеристики имеющихся источников: рассмотрение развития педагогического процесса на конкретном этапе, превалирование исторической или педагогической составляющей. В исследовании уделяется внимание и региональной литературе, в частности, оцениваются источники Тюменской области.

Ключевые слова: педагогическое образование, становление образования, Тюмень, региональное образование, история образования.

Skorobogatov D.V.

Skorobogatov Dmitry Viktorovich, Tyumen State University, 6 Volodarsky str., Tyumen, 625003. E-mail: skim4ikorlyonok@gmail.com.

The formation of the pedagogical education system: a bibliographic review

Abstract. The article has examined the issue of studying the issue of the formation of a pedagogical education system in domestic and foreign literature. The purpose of the study is to conduct a comprehensive analysis of the main features of the formation and development of teacher education in pedagogical and historical literature. The author examines different types of sources in the context of historical eras. The main characteristics of the available sources are identified. There are consideration of the development of the pedagogical process at a specific stage and the prevalence of the historical or pedagogical component. The study has paid attention to regional literature, in particular, the sources of the Tyumen region are assessed.

Key words: pedagogical education, formation of education, Tyumen, regional education, history of education.

Становление педагогического образования – поэтапный исторический процесс развития профессиональной компетентности. Вопрос пересмотра системы педагогического образо-

вания начал подниматься еще в советское время. С 1940-х гг. начинают выпускаться историко-педагогические очерки, где кратко описывались предшествующие периоды и их характеристики. Н.К. Гон-

чаров описывает развитие педагогической мысли в советской школе, М.М. Дейнеко говорит о достижениях педагогического советского образования за срок лет своего существования, похожее исследование проводят Н.А. Константинов и Е.Н. Медынский [5; 6; 12]. Сравнительную аналитику по различным этапам советского образования можно было увидеть в различных статистических сборниках [28]. В 1950–1960 гг. изучением развития педагогического образования и воспитательного опыта СССР занялись американские исследователи [38]. В работе С. Росена имеется упоминание и о работе Тюменского государственного педагогического института [40]. Данный факт может говорить о том, что уже в 1960-е гг. работа института привлекала внимание зарубежных авторов. Активнее жанр историко-педагогических очерков стал популярен в 1980-е гг. Н.П. Кузина и Н.П. Калмыкова рассматривают развитие советской педагогики, начиная с Октябрьской революции 1917 года [14]. Ф.Г. Паначин описывает педагогическую мысль в разных республиках СССР, делает сравнительную характеристику образования на разных территориях [21].

Вторая половина 1980-х гг. – время инноваций в педагогической среде. В.С. Плясовских рассматривает народное образование и роль КПСС с точки зрения тенденций и нововведений на протяжении всего советского периода [22]. Важно отметить, что большинство работ носило публицистический характер, научных исследований к концу 1980-х гг. по развитию педагогического образования в стране было крайне мало. Изменения стали происходить к 1990-м гг. В это время впервые появляются полноценные научные исследования, посвященные становлению педагогического образования в стране и регионах. А.Л. Смятских и Х.Ш. Тенчурина были заинтересованы в изучении развития среднего специального педагогического образования в России [27; 29]. И.А. Лапина рассматривает как педагогическое образование изменялось исходя из установок большевистской

партии и государства [15]. К концу 1990-х гг. исследователей стал волновать вопрос непрерывного образования педагога в контексте становления педагогических комплексов, в частности, этим вопросом занимаются Н.К. Сергеев, И.Л. Федотенко, Л.Ф. Обухова [25; 33; 18]. На примере вузовской подготовки специалистов в контексте психолого-педагогической компетентности данную проблему раскрывает Н.В. Остапчук [19].

В 2000-е гг. появляются работы, связанные со становлением педагогического образования в разных регионах и странах: Оренбург [3], Верхневолжье [30], Сахалин [32], Беларусь [2], Монголия [4]. Новый аспект в проблеме был поднят в работе О.Г. Роговой, где автор рассматривает эколого-педагогическую компетентность как у студентов педагогических направлений, так и у педагогов школ [24]. В 2010-х гг. впервые начали рассматривать этапы становления ценностного отношения к непрерывному образованию студентов [9], этапы становления мультикультурного образования [1], а также исследовательской компетентности будущих педагогов [17]. В настоящее время продолжается тенденция изучения становления педагогического образования и развития педагогической компетентности на региональном этапе. В частности, Б.Т. Дзусова рассматривает исторические предпосылки к развитию концепций непрерывного педагогического образования в Российской Федерации [7]. Стал активнее изучаться вопрос женского педагогического образования в конце XIX – начале XX века [11].

Интерес вызывают и зарубежные работы, связанные со становлением педагогического образования в разных странах и регионах. В европейских и североамериканских странах данный контекст мало изучен. Рассматриваются больше не сами этапы становления образования, а лишь некоторые аспекты, которые повлияли на нынешнее просвещение в странах. Описывается то, как происходило развитие педагогических компетенций в конкретные исторические периоды [37]. Гово-

рится и о взаимосвязи образования прошлого, и о обучении в настоящее время [39]. Особое внимание стали уделять становлению информационной компетенции при развитии педагогического образования [36].

Вопрос развития педагогического образования в Тюмени с исторической точки зрения начал рассматриваться с 1960-х гг. Впервые анализ тюменского образования был приведен в книге «Школа Тюменской области» [16]. В этот же период издается первая хронологическая история Тюменского педагогического института [10]. Интерес к этой теме вернулся лишь к 1990-м гг. В это время выходит статья Ю.П. Прибыльского и А.М. Невского, где авторы описывают исторический опыт тюменского образования на протяжении различных тысячелетий [23]. Популярность имеет монография под редакцией В.М. Кружинова «Очерки истории Тюменской области», где отдельные главы посвящены образованию в регионе [20]. В 2000-е гг. выходят работы Л.Б. Хабибуллиной, В.Н. Гончарова, П.П. Костенкова, Г.П. Козубовской, где описывается трансформация образования в Тюменской области [34; 35]. В работах описывается только исторический аспект данного вопроса. Также рассматривается лишь образование в целом, проблема роли педагогического образования описана поверхностно. В 2000-е гг. И.Н. Емельянова рассматривает воспитательную функцию в процессе развития университетского образования, в том числе педагогического [8]. Г.Ф. Шафра-

нов-Куцев и Г.З. Ефимова продолжают рассматривать тему тюменского учительства, кратко описывая исторические предпосылки создания современного образования в городе [31]. В настоящее время в Тюмени вопросами становления педагогического образования занимаются В.М. Кружинов, З.Н. Сокова, А.В. Скочин и Е.В. Бородулина [13; 26]. Однако исследователи рассматривают лишь отдельные периоды, не связывая каждый воедино, не прослеживая тенденции развития.

Проделанный анализ дает понять, что проблема становления системы педагогического образования рассмотрена фрагментарно во многих исторических и педагогических работах. В основном, работы ограничены каким-либо регионом или же расширены хронологические рамки. Более того, активнее рассматривается исторический аспект, нежели педагогический. В работах не прослеживается смена педагогических парадигм с течением времени. Количество работ по развитию педагогического образования в Тюмени, в отличие от других регионов, немногочисленно. В существующих работах не рассмотрен такой аспект как уровень и качество образования в контексте развития педагогической компетентности. Не исследовано и влияние образовательной среды на развитие педагогической компетентности. Данная работа остается перспективной для дальнейшего изучения существующей проблемы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абсалямова А.Г. Мультикультурное образование на современном этапе: проблемы становления в Отечественной педагогической практике // Социальная политика и социология. 2012. № 9(87). С. 288-295.
2. Андарало И.А. Становление и развитие заочного высшего педагогического образования в Беларуси (30–40-е годы XX века): специальность 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования: автореф. на дис. канд. пед. наук. Минск, 2003. 21 с.
3. Болодурин В.С. Становление и развитие образования и педагогической мысли в Оренбуржье, 1735–1940 гг.: специальность 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования: дис. канд. пед. наук. Магнитогорск, 2001. 371 с.

4. Бэхбаатар Б. Теория и практика становления и развития педагогического образования в Монголии в XX веке: специальность 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования: автореф. на дис. канд. пед. наук. Москва, 2004. 22 с.
5. Гончаров Н.К. Очерки по истории советской педагогики. Киев: Радянська школа, 1970. 360 с.
6. Дейнеко М.М. 40 лет народного образования в СССР. Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство, 1957. 275 с.
7. Дзусова Б.Т. Исторические предпосылки становления и развития концепции непрерывного педагогического образования // Ученые записки Орловского государственного университета. 2019. № 3(84). С. 224-227.
8. Емельянова И.Н. Воспитательная функция в процессе развития системы классического университетского образования: специальность 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования: автореф. дис. докт. пед. наук. Тюмень, 2008. 46 с.
9. Жарикова Л.И. Этапы становления ценностного отношения к непрерывному педагогическому образованию будущих педагогов в условиях модернизации высшей школы // Проблемы гуманитарного знания в науке и образовании: сборник научных статей / под общ. редакцией С.А. Ан. Барнаул: Алтайская государственная педагогическая академия, 2010. С. 278-283.
10. Клейменов В.И. Тюменский государственный педагогический институт: 1930–1960 гг. Тюмень: Издательство Тюменского государственного педагогического института, 1960. 94 с.
11. Коляда В.С. Этапы становления женского педагогического образования в России во второй половине XIX - начале XX вв. // Вестник Луганского государственного педагогического университета. Серия 1. Педагогические науки. Образование. 2021. Т. 70. № 3. С. 82-86.
12. Константинов Н.А., Медынский Е.Н. Очерки по истории советской школы РСФСР за 30 лет. М.: Учпедгиз, 1948. 472 с.
13. Кружинов В.М., Сокова З.Н. У истоков высшего образования в Тюменском регионе // Казанский педагогический журнал. 2017. № 2(121). С. 135-139.
14. Кузина Н.П., Калмыкова Н.П. Очерки истории школы и педагогической мысли в СССР (1917–1980). М.: Педагогика, 1986. 284 с.
15. Лапина И.А. Генезис и начало реализации социально-педагогических установок большевизма: специальность 07.00.01 История общественных движений и политических партий: автореф. на дис. истор. наук. Санкт-Петербург, 1993. 28 с.
16. Михайлова Л.П., Толмачев Н. И. Школа Тюменской области. Тюмень: Издательство Тюменского государственного педагогического института, 1968. 187 с.
17. Никитина Л. А. Становление исследовательской компетентности в методической подготовке студентов педагогического вуза в условиях инновационного развития образования: специальность 13.00.08 Теория и методика профессионального образования: автореф. на дис. док. пед. наук. Барнаул, 2014. 45 с.
18. Обухова Л.Ф. Профессиональное становление учителя в региональной системе непрерывного педагогического образования: специальность 13.00.08 Теория и методика профессионального образования: автореф. на дис. канд. пед. наук. Комсомольск-на-Амуре, 2002. 29 с.
19. Остапчук Н.В. Педагогический анализ процесса становления психолого-педагогической компетентности педагога: на примере вузовской подготовки специалистов дошкольного образования: специальность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования: автореф. на дис. канд. пед. наук. Екатеринбург, 1999. 22 с.
20. Очерки истории Тюменской области / В.М. Кружинов, В.А. Данилов, И.Ф. Кнапик [и др.]. Тюмень: Тюмень, 1994. 272 с.
21. Паначин Ф.Г. Очерки истории школы и педагогическая мысль народов СССР (1941–1961). М.: Педагогика, 1988. 414 с.
22. Плясовских В.С. Политика КПСС в области народного образования: опыт разработки и реализации. М.: Мысль, 1987. 221 с.
23. Прибыльский Ю.П., Невский А.М. Исторический опыт народного образования Тюменского края // Народное образование Тюменского края в XVIII–XX вв. Тобольск: Тобольск, 1992. С. 3–6.
24. Роговая О.Г. Становление эколого-педагогической компетентности специалиста в области образования: специальность 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования: автореф. на дис. док. пед. наук. Санкт-Петербург, 2008. 40 с.

25. Сергеев Н.К. Теория и практика становления педагогических комплексов в системе непрерывного образования учителя: специальность 13.00.08 Теория и методика профессионального обучения: автореф. на док. пед. наук. Волгоград, 1998. 17 с.
26. Скочин А.В., Бородулина Е.В. Учебные заведения в городской среде Тюмени в середине 1950-х - середине 1960-х гг. // Вестник Томского государственного университета. 2021. № 468. С. 179-185.
27. Смятских А.Л. Становление и развитие среднего специального педагогического образования в России: специальность 13.00.01 Теория и история педагогики: автореф. на дис. канд. пед. наук. М., 1992. 17 с.
28. Субботина К.И. Народное образование и бюджет. Москва: Финансы и статистика, 1965. 143 с.
29. Тенчурина Х.Ш. Становление и развитие системы специального педагогического образования в 1920-30-е годы: специальность 13.00.01 Теория и история педагогики: автореф. на дис. канд. пед. наук. Екатеринбург. 1992. 20 с.
30. Тишко А.Б. Становление высшего педагогического образования в Верхневолжье: 1917–конец 20-х гг.: специальность 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования: дис. канд. пед. наук. Ярославль, 2001. 221 с.
31. Тюменское учительство: работа и качество жизни / Г.Ф. Шафранов-Куцев, Г.З. Ефимова, Е.А. Любимова [и др.]. Тюмень: Издательство Тюменской областной думы; Издательство Тюменского государственного университета, 2015. 263 с.
32. Фалей М.В. История становления и развития педагогического образования на Сахалине: 1925–2002 гг.: специальность 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования: дис. канд. пед. наук. Комсомольск-на-Амуре, 2004. 169 с.
33. Федотенко И.Л. Теория и практика становления профессионально-ценностных ориентаций учителя в процессе непрерывного педагогического образования: специальность 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования: автореф. на дис. док. пед. наук. Тула, 2000. 40 с.
34. Хабибуллина Л.Б. Из истории народного образования Тюменской области в XX веке. Тюмень: Тюменский дом печати, 2008. 527 с.
35. Энциклопедия образования в Западной Сибири. Том 3 / под ред. В.Н. Гончарова, П.П. Костенкова, Г.П. Козубовской. Барнаул: Алтайский полиграфический комбинат, 2003. 265 с.
36. Chen F. Formation of ICT-competence of future university school teachers // Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. 2017. №8 (13). P. 308–315.
37. Connecting competences and pedagogical approaches for sustainable development in higher education: A literature review and framework proposal / R. Lozano, M. Merrill, K. Sammalisto [and others] // Sustainability. 2017. № 9(10). P. 1889-1892.
38. Folsom M.B., Derthlok L.G. Education in the USSR. Washington, D.C.: Office of Education of the U.S. Department of Health, Education and Welfare, 1957. 266 pp.
39. O'Flaherty J., Liddy M. The impact of development education and education for sustainable development interventions: a synthesis of the research // Environmental Education Research. 2018. №7 (24). P. 1031–1049.
40. Rosen S.M. Higher education in the U.S.S.R. Curriculums, schools, and statistics. Washington, D.C.: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, 1963. 195 pp.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Absaljamova A.G. Mul'tikul'turnoe obrazovanie na sovremennom jetape: problemy stanovlenija v Otechestvennoj pedagogicheskoj praktike // Social'naja politika i sociologija. 2012. № 9(87). S. 288-295.
2. Andaralo I.A. Stanovlenie i razvitie zaochnogo vysshego pedagogicheskogo obrazovanija v Belarusi (30–40-e gody NN veka): special'nost' 13.00.01 Obshhaja pedagogika, istorija pedagogiki i obrazovanija: avtoref. na dis. kand. ped. nauk. Minsk, 2003. 21 s.
3. Bolodurin V.S. Stanovlenie i razvitie obrazovanija i pedagogicheskoj mysli v Orenburzh'e, 1735–1940 gg.: special'nost' 13.00.01 Obshhaja pedagogika, istorija pedagogiki i obrazovanija: dis. kand. ped. nauk. Magnitogorsk, 2001. 371 s.

4. Bjehtaatar B. Teorija i praktika stanovlenija i razvitija pedagogicheskogo obrazovanija v Mongolii v XX veke: special'nost' 13.00.01 Obshhaja pedagogika, istorija pedagogiki i obrazovanija: avtoref. na dis. kand. ped. nauk. Moskva, 2004. 22 s.
5. Goncharov N.K. Oчерki po istorii sovetskoj pedagogiki. Kiev: Radjans'ka shkola, 1970. 360 s.
6. Dejneko M.M. 40 let narodnogo obrazovanija v SSSR. Moskva: Gosudarstvennoe uchebno-pedagogicheskoe izdatel'stvo, 1957. 275 s.
7. Dzusova B.T. Istoricheskie predposylki stanovlenija i razvitija koncepcii nepreryvnogo pedagogicheskogo obrazovanija // Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2019. № 3(84). S. 224-227.
8. Emel'janova I.N. Vospitatel'naja funkcija v processe razvitija sistemy klassicheskogo universitetskogo obrazovanija: special'nost' 13.00.01 Obshhaja pedagogika, istorija pedagogiki i obrazovanija: avtoref. dis. dokt. ped. nauk. Tjumen', 2008. 46 s.
9. Zharikova L.I. Jetapy stanovlenija cennostnogo otnoshenija k nepreryvnomu pedagogicheskomu obrazovaniju budushhih pedagogov v uslovijah modernizacii vysshej shkoly // Problemy gumanitarnogo znanija v nauke i obrazovanii: sbornik nauchnyh statej / pod obshh. redakciej S.A. An. Barnaul: Altajskaja gosudarstvennaja pedagogicheskaja akademija, 2010. S. 278-283.
10. Klejmenov V.I. Tjumenskij gosudarstvennyj pedagogicheskij institut: 1930–1960 gg. Tjumen': Izdatel'stvo Tjumenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta, 1960. 94 s.
11. Koljada V.S. Jetapy stanovlenija zhenskogo pedagogicheskogo obrazovanija v Rossii vo vtoroj polovine XIX - nachale XX vv. // Vestnik Luganskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Serija 1. Pedagogicheskie nauki. Obrazovanie. 2021. T. 70. № 3. S. 82-86.
12. Konstantinov N.A., Medynskij E.N. Oчерki po istorii sovetskoj shkoly RSFSR za 30 let. M.: Uchpedgiz, 1948. 472 s.
13. Kruzhinov V.M., Sokova Z.N. U istokov vysshego obrazovanija v Tjumenskom regione // Kazanskij pedagogicheskij zhurnal. 2017. № 2(121). S. 135-139.
14. Kuzina N.P., Kalmykova N.P. Oчерki istorii shkoly i pedagogicheskoy mysli v SSSR (1917–1980). M.: Pedagogika, 1986. 284 s.
15. Lapina I.A. Genesis i nachalo realizacii social'no-pedagogicheskikh ustanovok bol'shevizma: special'nost' 07.00.01 Istorija obshhestvennyh dvizhenij i politicheskikh partij: avtoref. na dis. istor. nauk. Sankt-Peterburg, 1993. 28 s.
16. Mihajlova L.P., Tolmachev N. I. Shkola Tjumenskoj oblasti. Tjumen': Izdatel'stvo Tjumenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta, 1968. 187 s.
17. Nikitina L. A. Stanovlenie issledovatel'skoj kompetentnosti v metodicheskoy podgotovke studentov pedagogicheskogo vuza v uslovijah innovacionnogo razvitija obrazovanija: special'nost' 13.00.08 Teorija i metodika professional'nogo obrazovanija: avtoref. na dis. dok. ped. nauk. Barnaul, 2014. 45 s.
18. Obuhova L.F. Professional'noe stanovlenie uchitelja v regional'noj sisteme nepreryvnogo pedagogicheskogo obrazovanija: special'nost' 13.00.08 Teorija i metodika professional'nogo obrazovanija: avtoref. na dis. kand. ped. nauk. Komsomol'sk-na-Amure, 2002. 29 s.
19. Ostapchuk N.V. Pedagogicheskij analiz processa stanovlenija psihologo-pedagogicheskoy kompetentnosti pedagoga: na primere vuzovskoj podgotovki specialistov doskol'nogo obrazovanija: special'nost' 13.00.01 – Obshhaja pedagogika, istorija pedagogiki i obrazovanija: avtoref. na dis. kand. ped. nauk. Ekaterinburg, 1999. 22 s.
20. Oчерki istorii Tjumenskoj oblasti / V.M. Kruzhinov, V.A. Danilov, I.F. Knapik [i dr.]. Tjumen': Tjumen', 1994. 272 s.
21. Panachin F.G. Oчерki istorii shkoly i pedagogicheskaja mysl' narodov SSSR (1941–1961). M.: Pedagogika, 1988. 414 s.
22. Pljasovskih V.S. Politika KPSS v oblasti narodnogo obrazovanija: opyt razrabotki i realizacii. M.: Mysl', 1987. 221 s.
23. Pribyl'skij Ju.P., Nevskij A.M. Istoricheskij opyt narodnogo obrazovanija Tjumenskogo kraja // Narodnoe obrazovanie Tjumenskogo kraja v XVIII–XX vv. Tobol'sk: Tobol'sk, 1992. S. 3–6.
24. Rogovaja O.G. Stanovlenie jekologo-pedagogicheskoy kompetentnosti specialista v oblasti obrazovanija: special'nost' 13.00.08 – Teorija i metodika professional'nogo obrazovanija: avtoref. na dis. dok. ped. nauk. Sankt-Peterburg, 2008. 40 s.

25. Sergeev N.K. Teorija i praktika stanovlenija pedagogičeskikh kompleksov v sisteme nepreryvnogo obrazovanija učitelja: special'nost' 13.00.08 Teorija i metodika professional'nogo obuchenija: avtoref. na dok. ped. nauk. Volgograd, 1998. 17 s.
26. Skochin A.V., Borodulina E.V. Učebnye zavedenija v gorodskoj srede Tjumeni v seredine 1950-h - seredine 1960-h gg. // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2021. № 468. S. 179-185.
27. Smjatskih A.L. Stanovlenie i razvitie srednego special'nogo pedagogičeskogo obrazovanija v Rossii: special'nost' 13.00.01 Teorija i istorija pedagogiki: avtoref. na dis. kand. ped. nauk. M., 1992. 17 s.
28. Subbotina K.I. Narodnoe obrazovanie i bjudzhet. Moskva: Finansy i statistika, 1965. 143 s.
29. Tenčurina H.Sh. Stanovlenie i razvitie sistemy special'nogo pedagogičeskogo obrazovanija v 1920-30-e gody: special'nost' 13.00.01 Teorija i istorija pedagogiki: avtoref. na dis. kand. ped. nauk. Ekaterinburg. 1992. 20 s.
30. Tishko A.B. Stanovlenie vysshego pedagogičeskogo obrazovanija v Verhnevolzh'e: 1917–konec 20-h gg.: special'nost' 13.00.01 Obshhaja pedagogika, istorija pedagogiki i obrazovanija: dis. kand. ped. nauk. Jaroslavl', 2001. 221 s.
31. Tjumenskoe učitel'stvo: rabota i kachestvo zhizni / G.F. Shafranov-Kucev, G.Z. Efimova, E.A. Ljubimova [i dr.]. Tjumen': Izdatel'stvo Tjumenskoj oblastnoj dumy; Izdatel'stvo Tjumenskogo gosudarstvennogo universiteta, 2015. 263 s.
32. Falej M.V. Istorija stanovlenija i razvitija pedagogičeskogo obrazovanija na Sahaline: 1925–2002 gg.: special'nost' 13.00.01 Obshhaja pedagogika, istorija pedagogiki i obrazovanija: dis. kand. ped. nauk. Komsomol'sk-na-Amure, 2004. 169 s.
33. Fedotenko I.L. Teorija i praktika stanovlenija professional'no-cennostnyh orientacij učitelja v processe nepreryvnogo pedagogičeskogo obrazovanija: special'nost' 13.00.01 Obshhaja pedagogika, istorija pedagogiki i obrazovanija: avtoref. na dis. dok. ped. nauk. Tula, 2000. 40 s.
34. Habibullina L.B. Iz istorii narodnogo obrazovanija Tjumenskoj oblasti v XX veke. Tjumen': Tjumenskij dom pečati, 2008. 527 s.
35. Jenciklopedija obrazovanija v Zapadnoj Sibiri. Tom 3 / pod red. V.N. Goncharova, P.P. Kostenkova, G.P. Kozubovskoj. Barnaul: Altajskij poligrafičeskij kombinat, 2003. 265 s.
36. Chen F. Formation of ICT-competence of future university school teachers // Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. 2017. №8 (13). P. 308–315.
37. Connecting competences and pedagogical approaches for sustainable development in higher education: A literature review and framework proposal / R. Lozano, M. Merrill, K. Sammalisto [and others] // Sustainability. 2017. № 9(10). P. 1889-1892.
38. Folsom M.B., Derthlok L.G. Education in the USSR. Washington, D.C.: Office of Education of the U.S. Department of Health, Education and Welfare, 1957. 266 pp.
39. O'Flaherty J., Liddy M. The impact of development education and education for sustainable development interventions: a synthesis of the research // Environmental Education Research. 2018. №7 (24). P. 1031–1049.
40. Rosen S.M. Higher education in the U.S.S.R. Curriculums, schools, and statistics. Washington, D.C.: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, 1963. 195 pp.